

Golpes de Estado, ditaduras e militares no Brasil: Memória?

José César Coimbra
<https://bit.ly/3YZYC2U>
Atualizado em 07jul.23

Bibliografia Consultada

- Abreu, A. (2023, junho 6). Os kids pretos. *revista piauí*. <https://bit.ly/3OZreae>
- Agência Câmara de Notícias. (2018, setembro 27). *Parlamento brasileiro foi fechado ou dissolvido 18 vezes*. <https://bit.ly/3CqM8Yc>
- Arquivo Nacional. ([s.d.]). *Memórias Reveladas*. Memórias Reveladas: Acervos da ditadura. Recuperado 21 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3q4bUyM>
- Bizzarro, F., & Coppedge, M. (2017). Variedades da Democracia no Brasil. *Opinião Pública*, 23, 1–42. <https://doi.org/10.1590/1807-019120172311>
- Café da Manhã. (2023, abril 28). *Os desafios na retomada da memória da ditadura*. Recuperado 28 de abril de 2023, de <https://spoti.fi/428Kq8U>
- Campos, P. (2022). *Estranhas catedrais: As empreiteiras brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988*. EdUFF.
- Carta Capital. (2021, fevereiro 10). Em livro, Villas Bôas confirma que pressão sobre o STF contra Lula foi articulada pela cúpula do Exército. *Carta Capital*. <https://bit.ly/3AqdLQ2>
- Cesar, A. (2022). *Amor mais que maiúsculo: Cartas a Luiz Augusto*. Companhia das Letras.
- Chade, J. (2010). *Comissária da ONU critica decisão do STF sobre anistia*. <https://www2.senado.gov.br/bdsf/handle/id/349686>
- Campos, P. H. P. (2023). Empresas e ditadura, o outro lado: Os grupos econômicos perseguidos pelo regime civil-militar brasileiro: O caso das empreiteiras. *Varia Historia*, 39, e23106. <https://doi.org/10.1590/0104-87752023000100006>

- Comissão da Verdade em Minas Gerais. ([s.d.]). *Lincoln volpini spolaor*. Recuperado 12 de maio de 2023, de <https://bit.ly/42zAINi>
- Coutinho, E. (Diretor). (1984). *Cabra marcado para morrer* [Documentário]. Eduardo Coutinho Produções Cinematográficas/Mapa Filmes.
- Cruz, I. (2023, abril). *Em que termos Bolsonaro instigou a invasão dos Poderes*. Nexo Jornal. <https://bit.ly/3VhCgsu>
- Dissidentes. (2022). *Cassandra Rios, a escritora mais censurada do Brasil*. <https://spoti.fi/3Om1fta>
- Dreifuss, R. (1981). *1964: A conquista do Estado—Ação política, poder e golpe de classe*. Vozes.
- Fico, C. (2004). Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. *Revista Brasileira de História*, 24, 29–60. <https://doi.org/10.1590/S0102-01882004000100003>
- Freitas, G. (2012, julho 1). “*Sem julgamentos, prevalece a impunidade*”, diz Leigh Payne. Prosa - O Globo. <http://glo.bo/40FgVtU>
- G1. (2023, junho 13). *Justiça Federal de Campos condena ex-delegado do Dops por ocultação de cadáver durante a ditadura militar*. G1/Norte Fluminense; Globo.com. <http://glo.bo/3JgeWXr>
- Gabeira, F. (2016). *O que é isso companheiro?* Estação Brasil/Sextante.
- Gaspari, E. (2016). *Coleção Ditadura* (Vol. 1–4). Intrínseca.
- Godoy, M. (2015). *A casa da vovó: Uma biografia do doi-codi(1969-1991)*. Alameda Casa Editorial.
- História FM. (2022, março 28). *Ditadura Militar: Do AI-5 ao fim da Guerrilha do Araguaia, 1968-1974* de História FM. Spotify. <https://bit.ly/3P9qMq0>
- Instituto Vladimir Herzog. ([s.d.]). *Memórias da ditadura*. Recuperado 4 de maio de 2023, de <https://memoriasdaditadura.org.br/>

- Krohn, A. (2023, junho 7). *Ecos da ditadura: A busca de Sônia Haas por uma memória digna para seu irmão, que lutou no Araguaia*. Nonada. <https://bit.ly/3P5Gfaz>
- Kucinski, B. (2016). *K - Relato de uma busca*. Companhia das Letras.
- Limongi, F. (2022). *Operação Impeachment*. Todavia.
- Lentz, R. (2022, maio 20). Guilhotina. *Le Monde Diplomatique Brasil* (Nº 166).
<https://bit.ly/41OeIDB>
- Martins Filho, J. (2021, setembro 2). Guilhotina. *Le Monde Diplomatique Brasil* (Nº 132).
<https://bit.ly/44jfnZO>
- Mazza, L. (2023, abril). Sem comissão, sem verdade. *revista piauí*. <https://bit.ly/3n6uHs5>
- Mercado, A. (2023, abril 24). Análise: Como a experiência de nossos vizinhos pode ser parâmetro para um Museu da Memória brasileiro?. *Escotilha*. <https://bit.ly/3oLL915>
- Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. ([s.d.]). *Comissão de Anistia*. Gov.Br. Recuperado 4 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3LyjwR8>
- Napolitano, M. (2019). Golpe de Estado: entre o nome e a coisa. *Estudos Avançados*, 33, 395–420. <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2019.3396.0020>
- O Assunto. (2023, junho 13). *O celular de cid e a cpi dos atos golpistas*.
<https://spoti.fi/3Jchl5o>
- Paiva, M. R. (2006). *Feliz ano velho*. Objetiva.
- Passoni, M. F. dos S., & Tosta, R. M. (2021). Clínicas do Testemunho na elaboração do traumático: Violência de Estado na ditadura civil-militar brasileira. *Psicologia Revista*, 30(2), 412–432. <https://doi.org/10.23925/2594-3871.2021v30i2p412-432>
- Pauta Pública. (2023, julho 7). *Empresas cúmplices da ditadura—Com Edson Teles* (Nº 79). Recuperado 13 de julho de 2023, de <https://bit.ly/3NSiLmP>
- Radio Companhia. (2022, junho 5). *Radio Doc Companhia: Ana Cristina Cesar* (Nº 193). Recuperado 2 de maio de 2023, de <https://bit.ly/3LhncXe>

- Reina, E. (2019). *Cativeiro sem fim: As histórias dos bebês, crianças e adolescentes sequestrados pela ditadura militar no Brasil*. Alameda : Instituto Vladimir Herzog.
- Reina, E. (2020, junho 21). 'Julia', uma ficção que traz memórias reais sobre o sequestro de crianças pela ditadura no Brasil. El País Brasil. <https://bit.ly/3L5XxRg>
- Reis, A., & Zarpelon, C. (2023, junho 5). *Universidades federais mantêm homenagem a ditadores*. Jornal Plural. <https://bit.ly/3NuaVBf>
- Revista Rosa. (2022, julho 13). *Roda da Rosa — Militares e o futuro da democracia no Brasil* (Nº 25). <https://bit.ly/42maT2K>
- Rupp, I. (2023, maio 13). *O que mudou na articulação política brasileira*. Nexo Jornal. <https://bit.ly/3pUOKTH>
- Santos, W. G. dos. (2017). *A democracia impedida: O Brasil no século XXI* (1ª edição, 1ª reimpressão). FGV Editora.
- Sigmund Freud Associação Psicanalítica. (2014). *Clínicas do testemunho: Reparação psíquica e construção de memórias*. Criação Humana. <https://bit.ly/3Ivbdoo>
- Spohr, M. (2011). A relação empresarial-militar entre Brasil e Estados Unidos no golpe de 1964. *Militares e Política*, 9. <https://revistas.ufrj.br/index.php/mp/article/view/33878>
- Superior Tribunal de Justiça. (2014, dezembro 17). *Lei da Anistia não impede ação de vítimas da ditadura contra coronel*. STJ. <https://bit.ly/3Ls7l8u>
- Teles, E., & Safatle, V. (2019). *O que resta da ditadura: A exceção brasileira*. Boitempo.
- Vanucchi, C. ([s.d.]). *Vala de perus: Uma biografia*. Memórias da ditadura. Recuperado 8 de junho de 2023, de <https://bit.ly/43wAOpk>
- Viana, N. (2023, junho 26). *As digitais dos militares e os militares digitais*. Xequê na Democracia; Agência Pública. <https://bit.ly/3PBQt2w>
- Vick, M. (2023, dezembro 5). *O que há na proposta de uma Comissão da Verdade Indígena*. Expresso; Nexo Jornal. <https://bit.ly/3I7acCK>

Villaméa, L. (2023). *A Torre: O cotidiano de mulheres encarceradas pela ditadura*. Cia das Letras.

Weichert, M. A. (2019a, fevereiro 25). *Transição incompleta e democracia débil, o caso brasileiro*. El País Brasil. <https://bit.ly/42rOrpk>

Weichert, M. A. (2019b, setembro 25). *Arquivo #460: “palestra justiça de transição incompleta e debilidade da democracia”*. Acervo Memória e Direitos Humanos; Universidade Federal de Santa Catarina. <https://bit.ly/3pz1pDI>